

Euroopan unionin
osarahoittama

HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme

Tulevaisuuden työtä kiertotaloudesta

- toimenpide-ehdotuksia alueellisten
välityömarkkinoiden ja nuorten työllisyyden
edistämiseksi

HAMK

Hämeen ammatti-
korkeakoulu

Kuluttajien osallistaminen jätteiden
syntypaikkalajittelun edistämiseen

Sisällysluettelo

<u>Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen</u>	3
<u>Tekijät ja kiitokset</u>	4
<u>Johdanto</u>	5
<u>Keskeisiä käsitteitä</u>	6
<u>Kiertotalous on mahdollisuus</u>	7
<u>Huolto- ja kriisivalmiutta paikallisilla kierroilla</u>	10
<u>Uutta liiketoimintaa kestävämmiin</u>	10
<u>Välityömarkkinat ja yhteiskunnallinen yrittäjyys</u>	11
<u>Välityömarkkinoille uusia tehtäviä kiertotalouden tukitoimintoihin</u>	13
<u>Kestävä tekstiilikierto</u>	18
<u>Nuorten työllisyys ja kiertotalous</u>	20
<u>Nuorten tukeminen kohti työelämää</u>	21
<u>Pelillistäminen ja digitalisaatio nuorten työnohjauksessa</u>	23
<u>Hyödyllisiä linkkejä</u>	25

Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO (A80574)

- Kesto: 1.9.2023 – 31.12.2025
- Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
- Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
 - Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi
 - Erityistavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
- Budjetti: 288 424 €, josta EU-tukea 201 881 €

KOTILO-hankkeen pääteemana on ollut kuluttajien ja kotitalouksien kokemusten ja palvelutarpeiden ymmärtäminen jätteiden lajittelussa. Ymmärryksen pohjalta on pyritty kehittämään ja konseptoimaan toimivan jätehuollon tarvitsemia uusia työkaluja ja apuvälineitä.

Lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut uusien liiketoimintamallien hahmottelu kantahämäläisille kiertotalouden materiaalivirroille. Olemme tarkastelleet keinoja lisätä välityömarkkinoiden ja sosiaalisen yrittäjyyden hyödyntämistä ja kehittämistä kiertotaloudessa. Mahdollisuuksien mukaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Hankeaikana työllistymispalvelut olivat jatkuvassa muutoksessa, joten hankkeessa pyrittiin katsomaan tilannetta tarpeeksi yleiseltä tasolta. Toivomme, että esittämämme analyysit ja toimenpide-ehdotukset edistävät ja kehittävät välityömarkkinoiden ja sosiaalisen yrittäjyyden kytkeytymistä kiertotalouteen.

Hankkeen sivu: hamk.fi/kotilo

Viittaa tähän oppaaseen:

Rokkanen H., Rantala P. & Koivisto S. (2026). Tulevaisuuden työtä kiertotaloudesta - toimenpide-ehdotuksia alueellisten välityömarkkinoiden ja nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen - KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tekijät ja kiitokset

Tämän raportin ovat koonneet KOTILO-hankkeen hanketiimistä Hanna Rokkanen, Pirtta Rantala ja Satu Koivisto.

Merkittävää taustatyötä ovat tehneet myös muut hanketiimin jäsenet, erityisesti Sanna-Maaria Siintoharju sekä tutkimusassistentti Camilla Lång.

Hanketiimin lisäksi tämän raportin sisältöjä ovat tehneet opiskelijat, erityisesti Anette Kuutamo ja Lasse Lehtinen.

[Somelähettiläsmallia](#) ovat olleet työstämässä opiskelijat Suvi Metsämansikka, Marjukka Mikkola, Eva Perjo, Eveliina Piitulainen, Jaana Ristimäki, Lotta Rätty, Milla Tuominen ja Siiri Uusitalo-Ojala.

Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja haastatelluille!

Työtoimintakeskus Sampola, Veera Jussila (Käsityökekkerit), Heli Kuula (Bohemian Insanity) Minttu Saarinen (Kulttuurikonttori/Kaputa ry), Sonja Aarnio ja Heikki Rantala (Työtoimintasäätiö Luotsi), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kiertokapula Oy, Mari Myllymäki (Etelä-Hämeen työllisyysalue EHTA), TyöHäme, Fokka-säätiö, Napapiirin Residuum, Kiertokaari Oy, Jäkälä Oy, Circwaste Oy, Sovatek, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, Elävä-säätiö, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Valkeakosken kaupunki, Humppilan työpaja Asematupa, TexVex Forssa, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Työtie ry, Suomen Kiertovoima ry,

sekä muut haastatellut tai keskusteluihin ja työpajoihin osallistuneet

Johdanto

Tässä dokumentissa kerrotaan KOTILO-hankkeen työpaketin 4 tuloksista. **Tavoitteena on ollut tarkastella kiertotalouden ja etenkin tekstiilinkierron uusia liiketoimintaideoita, jotka voisivat toimia yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja välityömarkkinoiden kautta etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukena kohti työelämää.**

Keskityimme erityisesti tekstiilinkiertoon ja siihen liittyvään liiketoimintaan, koska ala on Suomessa suuressa muutoksessa, mikä on tunnistettu myös hankkeen tavoitteissa. Ison mittakaavan tekstiilinlajittelua ei ole Suomessa kirjoitushetkellä joulukuussa 2025 ja tarvitsemme uusia ratkaisuja.

Kierrätyskelpoista tekstiiliä on enemmän kuin sitä nyt voidaan hyödyntää. Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut erilliskerättävien jätelajien tehokkaampi materiaalivirtojen käyttö ja keräyksen järjestäminen niin, että kierrätyskelpoinen jäte on erillään jatkojalostukseen kelpaamattomasta. Tähän tarvitaan valistusta kuluttajille sekä paikallisten kiertotalousratkaisujen suomia mahdollisuuksia tekstiilimateriaalin kierrätykselle.

Dokumentissa esitellään kiertotaloutteen ja erityisesti tekstiilinkierron alalle hankkeessa syntyneitä liiketoimintaideoita, joita on mahdollista hyödyntää myös yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä sekä välityömarkkinoilla. Kun taloudessa on hiljaisempaa ja työttömyys kasvaa, voidaan välityömarkkinoiden keinoin sekä pitää yllä työvoiman toimintakykyä että kerryttää osaamista. Esimerkiksi tekstiilimateriaalin runsaus mahdollistaa kustannustehokkaan tavan luoda tuotantoa, jonka avulla voidaan mallintaa prosessiteollisuuden tarvitsemia taitoja. **Kestävän kehityksen osaaminen on kysyttyä monella työllistävällä alalla.** Kanta-Hämeessä erilaiset työkokeilut, oppisopimusopiskelun mallit ja Ammattiopisto Tavastian toiminnanohjauskokeilun synnyttämä joustavuus mahdollistavat yrityksen tarpeisiin kohdentamisen. Myös **uutta yritystoimintaa voi syntyä kiertotalouden ympärille.**

Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi mahdollistaa liiketoimintaa, joka tuottaa riittävästi kattaakseen toiminnan kulut. Kun taloudellinen tilanne on epävakaa ja konkurssimäärät etenkin pienyritysten osalta kasvussa, on syytä etsiä uusia malleja myös yritystoimintaan ja sen tukemiseen. **Alueelliset panostukset yhteiskunnalliseen yrittämiseen voisivat palvella myös kasvavan työttömyyden oloissa työvoiman työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjinä sekä osaamisen lisääjinä.** Julkisten toimijoiden, yritysten, oppilaitosten sekä yhdistysten ja säätiöiden yhteistyön merkitys näiden uusien alueellisten arvoketjujen ja työn luomisessa on oleellinen. Tällaisen toiminnan tuotoilla voidaan **luoda innovaatioita sekä tukea paikallisten ja aloittavien yritysten kehittämistyötä.** Kiertotalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden luomien välityöpaikkojen avulla voidaan saada aikaan monia erilaisia sosiaalisia sekä ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuja, jotka luovat samalla pitkän aikavälin kustannussäästöjä.

Keskeisiä käsitteitä

Kiertotaloudeksi kutsutaan tuotanto- ja kulutusmalleja, joissa tavarat hyödynnetään niin, että niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Kun materiaalia ei voi enää uusiokäyttää, se voidaan hyödyntää vielä energiana. Näin materiaalista saadaan jokaisella jalostuskerralla lisäarvoa, säästetään luonnonvaroja ja kustannuksia sekä hillitään päästöjä.¹

Nuorten **välityömarkkinoilla** tarkoitetaan tuettuja työmarkkinoita, jotka toimivat polkuna työttömyydestä työllistymiseen. Näihin palveluihin voidaan luoda kierrätysmateriaalin paikallisten kiertojen parissa toimivia tehtäviä, joiden kautta opetetaan sekä yleisiä että paikallisten yritysten tarvitsemia työelämätaitoja.² Työtehtävissä tai muussa toiminnassa kertyvä osaaminen voidaan katsoa koulutuksen osaamistavoitteita vastaavaksi, jolloin saavutettu osaaminen voidaan **opinnollistaa** ja koulutuksen opintojaksoja tai – kokonaisuuksia katsoa suoritetuiksi. Suorituksista saatavat opintopisteet ja – merkit kertovat työnantajalle nuoren taidoista työnhakutilanteissa sekä helpottavat jatko-opintoja jo tehtyinä osuuksina.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on liiketoimintaa, jonka tuotto nähdään laajemmin kuin vain taloudellisena. Toiminnan tuottoja käytetään sosiaalisen ja ympäristöllisen hyödyn tuottamiseen.³

Suomessa oli voimassa laki sosiaalisista yrityksistä vuosina 2004 – 2023.⁴ **Sosiaalisella yrittäjyydellä** pyrittiin tarjoamaan työntekomahdollisuuksia erityisesti vamman tai sairauden vuoksi vaikeasti työllistyville henkilöille.

¹<https://www.europarl.europa.eu/topics/fi/article/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta>

² <https://www.soste.fi/osaamisen-kehittaminen-valityomarkkinoilla/>

³ <https://suomalainentyo.fi/jasenyys-ja-merkit/yhteiskunnallinen-yritys-merkki/>

⁴ <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2003/1351>

Kiertotalous on mahdollisuus

Suuri murros kiertotalouden vauhdittamiseksi on tärkeää tapahtua niin systeemi- kuin yksilötasolla. Viestintää kulutus päätösten vaikutuksista tarvitaan kaikissa ikäluokissa. Erilainen vertaismarkkinointi voi luoda työtä sekä valistuksen että kiertotalousyritysten mainosyhteistyön muodoissa. Myös alueen kuljetusyrityksille paikalliseen kiertoon perustuvat kiertotalouden lähimarkkinat voivat synnyttää uutta liiketoimintaa.

Kiertotaloudesta löytyy mahdollisuuksia luoda työtä ja tuottavuutta paikallisesti. Uusi yritystoiminta voi tukea myös syntypaikkalajittelua tuottamalla tietoa, vähentämällä jätteen määrää sekä luomalla helppoja tapoja laittaa itselle turhat tavarat hyötykäyttöön.

- Yhteiskunnallisten rakenteiden kehittyminen tukemaan kiertotaloutta, etenkin alan **pienyrittäjyyttä sekä toisaalta isompia automatisoituja lajittelujärjestelmiä**, on tärkeää. Hallinnon tasolla kiertotaloustuotteiden ja -palveluiden arvolisäveron nollakanta tukisi pienyritysten toimintaa.
- Esimerkiksi vaatteiden ja jalkineiden korjaus- ja huoltopalveluita lisäämällä kalliin ja laadukkaan tuotteen hankintakynnys laskee. Tällöin myös tuotantoa on kannattavaa ohjata laatua korostavaan suuntaan, jolloin tuotteiden **elinkaari pitenee** ja hyötysuhde paranee.
- Kuluttajien halu vastuullisuuteen on kasvava trendi. **Tällä hetkellä yhteiskunnan ja markkinoiden rakenteet eivät kuitenkaan tue vastuullista kuluttamista parhaalla mahdollisella tavalla.** Esimerkiksi vaatteiden osalta halpatuotetut tuotteet ovat helposti kuluttajan saatavilla houkuttelevissa nettikaupoissa huokeaan hintaan. Sen sijaan aidosti vastuullisen vaatteiden löytäminen voi olla kuluttajalle haastavaa ja hintakin voi muodostua monessa tapauksessa ostopäätöksen esteeksi.
- Kiertotalouden mainetta on syytä parantaa tuomalla esiin ostopäätösten vaikutuksia, ohjaamalla ensituotantoa määrän sijaan laatuun, sekä tekemällä **uusiotuotannosta** ammattimaisesti brändättyä ja **yhtä helppo valinta kuin uuden tuotteen ostamisesta.**
- Pitkät logistiikkaketjut ovat kalliita, tehottomia ja ympäristölle haitallisia. **Suljetut, alueelliset materiaalikierrot ovat oleellisia myös kriisivalmiuden kannalta**, jos esimerkiksi tavarantoimitus Suomeen katkeaa. Siksi onkin tärkeää investoida yritysten, oppilaitosten sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön ja kehittämiseen ja synnyttää paikallisia ja tuottavia arvoketjuja.

Nuorten **tulevaisuudenuskoa** voidaan tukea kiertotalouteen panostamalla, jolloin toiminnalla voidaan helpottaa monen nuoren kokemaa **ympäristöahdistusta**. Nuorten motivaatio työelämään voi kasvaa, kun omat teot koetaan merkityksellisinä tulevaisuuden kannalta.¹ Monet kiertotaloudessa syntyvät työtehtävät sopivat hyvin välityömarkkinoiden tarpeisiin. Tekstiilinkierron yhteydessä syntyy työtä lajittelu- ja myymälätoiminnassa, mutta myös erilaiset viestinnän, valituksen ja ohjauksen tarpeet voivat synnyttää uusia tehtäviä.

Kaaviossa 1 kuvataan perinteisen lineaarisen talouden ja kiertotalouden eroa, käyttäen esimerkkinä tekstiilien kiertoa. Nykyään suuri osa tekstiilistä päätyy yhden käyttökerran jälkeen poltettavaksi energiaksi, sillä varsinkin halpatuotetut vaatteet ovat usein kierrätyskelvottomia. **Kiertotaloudessa samasta materiaalista voidaan luoda uusia arvoketjuja ja näin lisätä tuottavuutta**. Aina kun materiaalia jalostetaan uusiokäyttöön, syntyy lisäarvoa ja työtä. Paikallisesti toimivina materiaalinkierrot säästävät kuluja, kun ei tarvita pitkiä logistiikkaketjuja ja samalla ympäristöhyödyt moninkertaistuvat. Paikallisten julkisten toimijoiden kannattaisi panostaa kiertotalouden investointeihin, koska ne tuottavat sekä sosiaalisia, ympäristöllisiä että taloudellisia hyötyjä.

Kaaviossa 1 ylinnä kuvataan perinteistä lineaarista taloutta. Siinä ensituotettu tuote myydään kerran ja sen jälkeen hävitetään jätteenä. Tuotteeseen kuluvat luonnonvarat ja työ synnyttävät siis vain yhden arvoketjun tuottajalta kuluttajalle.

Sen sijaan kiertotaloudessa tuote ja materiaali kiertävät aina uudestaan ja luovat uusia arvoketjuja. Uuden tuotteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalien kierrätettävyyden, elinkaari, kuten korjattavuus, sekä hukkamateriaalin hyödyntäminen. Uusi tuote voi päätyä yksityiseen käyttöön, mutta sitä voidaan myös kestävyuden lisäämiseksi esimerkiksi vuokrata. Käytetty tuote voidaan myydä uudelleen, mahdollisen korjauksen ja huollon jälkeen. Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, sen materiaaleista voidaan tehdä uusia tuotteita. Kun materiaali ei kelpaa enää sellaisenaan käytettäväksi, siitä voidaan tehdä erilaisia uusiomateriaaleja. Näistä voidaan taas tehdä uusia tuotteita. Elinkaarensa päässä oleva materiaali voidaan vielä polttaa energiaksi.

¹ <https://ymparistoahdistus.fi>

Kaavio 1. Tekstiilien kierto

Huolto- ja kriisivalmiutta paikallisilla kierroilla

Yhteiskunnan häiriötilanteessa Suomen varautuminen perustuu kokonaisturvallisuuteen. Sen lähtökohtana on, että yhteiskunnan toiminnot jatkuvat mahdollisimman pienin häiriöin myös erityistilanteissa. Ratkaisut poikkeusoloihin pitää luoda jo ennen kriisiä.

Materiaalien ja tavaran paikallinen ja suljettu kiertotalous luo malleja ja osaamista turvaksi, jos joudumme tilanteeseen, jossa vaikkapa globaalit kuljetukset ja tuotanto häiriintyvät. Siksi on syytä investoida alueellisesti niin, että paikallisen materiaalinkierron toimintatapoja kehitetään ja olemassa olevaa osaamista ja toimintaa voidaan tarpeen mukaan soveltaa myös kriisiaikojen tarpeisiin nopealla aikataululla.¹

¹ <https://valtioneuvosto.fi/-/selvitys-kiertotaloudella-on-potentiaalia-kansallisen-kriisinsietokyvyn-vahvistajana>

Uutta liiketoimintaa kestävämmiin

Suomessa kulutetaan EU:ssa eniten luonnonvaroja asukasta kohti ja tämän takia olemme jäämässä ympäristötavoitteistamme.¹ Kiertotalous on mahdollisuus säästää luonnonvaroja, luoda tuottavuutta sekä uutta työtä.

Kiertotalousklusterilla tarkoitetaan yritysten ja muiden yhteisöjen maantieteellisesti lähialueille sijoittuvaa yhteistoimintaa kiertotalouden eri alueilla.

Kiertotalousklusterit mahdollistavat kehitystyön ja paikalliset, suljetut materiaalikierron

- ❖ Yritysten yhteistyö ja materiaalin pitkien kuljetusketjujen tarpeettomuus luovat taloudellista etua.
- ❖ Yrityksille mahdollisuus erikoistua ja luoda yhteistyössä uusia liiketoimintamalleja.
- ❖ Kuntien elinkeino-yhtiöt, yrityskiihdyttämöt ja uusyrityskeskukset yhteistyössä kiertotalousklustereiden kanssa voivat toimia alustana uudelle kestäväälle yritystoiminnalle matalammalla kynnyksellä.
- ❖ Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa koulupudokkuuden vaarassa olevien tuen tarpeen ennakoinnin. Yhteistyön avulla voidaan myös selvittää vaihtoehtoiset tavat saattaa opinnot tutkintoon tai osatutkintoon saakka esim. työpajassa tai tuetussa työtoiminnassa
- ❖ Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö: Selvitys edellytyksistä, arvoketjusta ja prosessista (Second Hand Pro Market) –hanke² on tutkinut teemaa rakennustuotteiden osalta.

¹<https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025>

²<https://www.hamk.fi/projektit/second-hand-pro-market/>

Välityömarkkinat ja yhteiskunnallinen yrittäjyys

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan erilaisia tuetun työn muotoja, jotka toimivat väylänä kohti palkkatyötä. Erilaisin kohdennetuin tukitoimin yritetään vahvistaa palveluun osallistuvan työkykyä ja -taitoja, jotta kynnyksien siirtyä kohti palkkatyötä madaltuu. Välityömarkkinoiden toiminnan mittarina pidetään sitä, että niihin osallistuminen johtaa työsuhteeseen tai opiskeluun.¹

Kanta-Hämeessä erilaisia tukimuotoja on ollut käytössä monia, minkä lisäksi TyöHämeen ja Etelä-Hämeen työnvälitysalueilla on ollut tarjolla omanlaisensa tukimuodot. Näihin on luettu muun muassa palkkatuetut työpaikat, kuntouttava työtoiminta ja yrittäjän starttiraha. Välityömarkkinoiksi laskettavissa palveluissa oli Hämeen alueella lokakuussa 2025 huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin vuotta aikaisemmin. Kuitenkin samaan aikaan erityisesti palveluja tarvitsevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut.

Haasteita välityömarkkinoiden edistämiseen ovat tuoneet 2020-luvun jatkuvat muutokset työllistymistä edistäviin ja kuntouttaviin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta lakkaa kokonaan ja jatkossa aktivointisuunnitelma rajoitetaan hyvinvointialueilla toimeentulotuen saajiin. Toimeentulotukioikeus voi vaihdella kuukausittain, joten ennakoitavuus siitä, minkä palveluiden piiriin henkilö pääsee, lienee heikko. Työttömyysturvaa saaville laaditaan jatkossa monialainen työllistymissuunnitelma. Hyödyllisempää kuin jakaa ihmiset toimeentulomuodon pohjalta palveluihin, olisivat yksilöllisesti kartoitetut tavoitteet, joilla vastattaisiin työnsaannin ongelmakohtiin.

¹ <https://www.soste.fi/valityomarkkinat-ja-tarvelahtoiset-tyollisyyspalvelut/valityomarkkinat/>

Jatkuva yhteistyö sekä yritysten, oppilaitosten että välityömarkkinoiden julkisten ja muiden toimijoiden (esim. kunnat, hyvinvointialue, yhdistykset) välillä on oleellista tuloksellisuuden kannalta.

Ammattiopisto Tavastialla on mahdollisuus tuottaa laajasti ammatillisen koulutuksen tutkintoja. Onkin tärkeää kuulla alueen yrityksiä siitä, minkälaista työtä heillä mahdollisesti on tulevaisuudessa tarjolla. **Paikallisen kiertotalousklusterin sekä eri toimijoiden yhteistyöverkoston ja -muotojen luominen voisi tarjota mahdollisuuksia myös nuorten välityömarkkinoille.**

Yhteistyö työllistävien yritysten kanssa mahdollistaa työtoiminnan opinnollistamisen niin, että se vastaa paremmin alueen työvoimatarpeisiin.

Yhteiskunnallinen yrittäjäyys sekä tuetut välityömarkkinat voivat tuottaa pitkän aikavälin taloudellista etua. Jos esimerkiksi nuori syrjäytyy, on mahdollista arvioida hinta hänen tarvitsemilleen palveluille SROI-menetelmällä. Näin toimimalla voidaan myös laskea, minkä verran ajoissa toteutetuilla sosiaalipalveluilla voidaan säästää tulevaisuudessa. SROI-malli mahdollistaa erilaisten palvelujen tehokkuuden arvioinnin ja niiden tuottaman sosiaalisen, taloudellisen sekä ympäristöllisen hyödyn tekemisen näkyväksi.

Palveluiden sosiaalisen tuloksellisuuden mittaaminen SROI eli *Social*

Return on Investment on tapa mitata toimien sosiaalista, taloudellista sekä ympäristöllistä vaikutusta. Sen avulla voidaan laskea, minkälaista arvoa esimerkiksi nuorille tuotettavat palvelut tuottavat säästöinä myöhemmin. Se mahdollistaa myös usein vaikeasti arvioitavaa vaikuttavuutta sosiaali- ja työllisyyspalveluissa. Näin toiminnassa voidaan havaita ja keskittyä niihin toimiin, joilla saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia.

Välityömarkkinoiden ja kiertotalouden yhdistämisellä voidaan saada aikaan siis kaikkia näitä arvoja. Sosiaalista arvoa syntyy, kun nuori pääsee opintojen, työn tai harjoittelun piiriin. Tämä tuottaa myöhemmin taloudellista arvoa julkiselle sektorille, kun palveluntarve jatkossa vähenee ja nuori muuttuu taloudellisessa mielessä yhteiskunnan resurssien kuluttajasta niiden tuottajaksi. Taloudellista arvoa syntyy myös kiertotaloudessa materiaalin elinkaaren pidentyessä, kuten myös ympäristövaikutuksia.

Välityömarkkinoille uusia tehtäviä kiertotalouden tukitoimintoihin

Seuraaville sivuille olemme koonneet KOTILO-hankkeessa kiertotalouteen suunniteltuja liiketoimintaideoita, joita on mahdollista hyödyntää myös yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä sekä välityömarkkinoilla. Ideoita mietittäessä on huomioitu erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

❖ Huonekalujen ja laitteiden kunnostus- ja korjauspalvelu

- Esimerkiksi vajaakuntoisten työtoimintana tarjotaan mahdollisuutta kunnostaa kaupungin toimijoiden toimitilojen huonekaluja, kuten koulujen ja päiväkotien tuoleja, pöytiä ja muita huonekaluja. Palvelun tarjoajana voisi olla kaupunki/kunta, paikallinen kierrätyskeskus tai muu pajatoimintaa järjestävä taho.
 - **Huolto paikan päällä**, esim. tilanteissa, joissa yksittäiset tai useammat tuolit samanaikaisesti kaipaavat ruuvien kiristystä tai muuta pientä ylläpitohuoltoa.
 - **Nouto, huolto & palautus** –palveluna, jossa esim. isompi huonekalu, kuten päiväkodin kerrossänky tai suuri pöytäryhmä, kaippaa laajempia huoltotoimenpiteitä (hiominen, maalaus, osien vaihto tms.).
- Antaa esim. hyvinvointialueille mahdollisuuden kierrättää ja korjata omia laitteitaan ja tavaroitaan uusien ostamisen sijaan ja säästää kustannuksia. Yhtenä mahdollisena toimijana kannattaisi tutkia ja selvittää myös OmaHämeen tukipalveluyhtiö, heillä on nykyisin esim. laitehuoltopalvelua.
- Työtoimintaan osallistuva oppii korjaus- ja huoltotaitoja sekä tuotteiden ja tarvittavien töiden arviointia sekä hinnoittelua. Työnohjaukseen, työturvallisuuteen jne. tulee kiinnittää huomiota.

❖ **Vaihtotalous**

- **Ota ja jätä –tavaravaihtopisteet** voidaan perustaa arkireittien varrelle tyhjillään olevaan toimitilaan tai sijoittaa helposti saavutettavaan paikkaan kontti, joka toimii “tuo tullessas, vie mennessäs”-periaatteella eli ihmiset voivat tuoda tänne itselleen tarpeetonta, käyttökelpoista tavaraa ja vaihtoehtoisesti viedä mennessään itselleen sopivaa.
 - Työllistettävän työtehtävänä olisi tilan siisteydestä vastaaminen, tavaroiden järjesteleminen, ihmisten mahdollinen ohjeistaminen, mahdollisesti aukeamiseen ja/tai sulkemiseen liittyvät toimenpiteet.
- **Kierrätyspalvelu**, jossa tuomalla tuotteen saa ostosrahaa tai alennusta kunnostetuista, myytävänä olevista kierrätystuotteista. Tämä ohjaa kuluttajia kestävämpään kulutukseen ja ehkäisee uuden materiaalin tarvetta sekä hyödyttää pienituloisia.
 - Nuori oppii myynti- ja asiakaspalvelutaitoja sekä tuotteiden arviointia. Tavaroiden kunnostuksessa syntyy erilaisia huolto- ja korjausalan tehtäviä.

❖ **Kierrätysneuvonta kotitalouksille ja taloyhtiöille**

- **Kompostitalkkaripalvelu** voisi tuottaa neuvontaa ja hoitopalveluita kompostoiville kotitalouksille. Palvelun voi tilata ja se tuottaa sekä tietoa kotitalouksien kompostoinnista, että parantaa kompostoinnin tasoa.
 - Tämä voisi myös korvata jätehuoltoyhtiöiden tekemiä kompostitarkastuksia ja olisi kotitalouksille vähemmän jännittävä kuin tarkastajan saapuminen.
 - Palvelu voisi myös kannustaa talojen yhteisiin komposteihin, kun ei tarvitsisi kiistellä naapurin kanssa siitä, kuka kompostia hoitaa.

- **Jätetilatarkastuspalveluiden** tarkoituksena on havainnoida taloyhtiöiden jättilojen vaatimusten toteutumista ja raportoida niistä eteenpäin. Työn tilaajaksi on ajateltu jätehuoltoyhtiötä.
 - Tarkastuksen tekijälle on hahmoteltu koulutus¹ ja työskentelyn tueksi digitaalista raportointipohjaa (kuva 1).
 - Kartoituksesta jäisi "todistus" taloyhtiölle ja isännöinnille. Vaadittavat korjaustoimenpiteet ovat eri tahojen vastuulla, joten on heidän päätettävissään (ja neuvoteltavissaan) miten kartoituksen tuloksiin reagoidaan.
- Molemmista palveluista saa osaamista jätteiden kierrätyksestä sekä hävittämisestä, joka on kysyttyä niin kiinteistöhuollossa, siivousalalla ja teollisuudessa.

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348091>

Kuva 1. Kuvakaappaus jättilojen katselmoinnin tueksi suunnitellusta digitaalisesta raportointipohjasta.

178	35. Jäteasiat ovat ehjiä			
179	Kyllä		<input type="checkbox"/>	
180	Ei		<input checked="" type="checkbox"/>	
181				
182	Osion pisteet		8	
183				
184	Osion jättila arvosana	Erinomainen		
185	Osion käyttäjäystävällisyys arvosana	Huono		
186	Osion kierrätyksen helppous arvosana	Hyvä		
187	Osion jätteenkeräyksen sujuvuus ja työturvallisuus arvosana	Tyydyttävä		
188				
189	Jättilakatselmuksen yhteispisteet	28		/43
190	Jättilakatselmuksen kokonaisarvosana	Tyydyttävä		
191				
192				

< > **Jätekatos** Jätehuone Jäteaitaus Ei erillistä jättilaa +

❖ Ohjaus ja viestintä

- **Kouluille tehtävän ohjaustyön** tavoitteena on jakaa tietoa systemaattisesti lapsesta alkaen, jotta kierrätyksestä tulisi elämäntapa. KOTILO-hankkeessa tuotettu, ala-asteille suunnattu ympäristökasvatus-opas¹, toimii runkona, jonka mukaan työllistettävä voi käydä pitämässä oppitunteja kierrätyksestä.
 - Oppaan avulla vedettävistä tunteista ja muusta eri ikäisille suunnatusta toiminnasta saa osaamista ohjausalan työtehtäviin sekä esiintymistaitoja.
- **Somelähettiläät ja vertaismarkkinointiyhteistyö:** nuoret jakavat omalla henkilökohtaisella sosiaalisen median tilillä lajitteluun ja kierrätykseen liittyvää tietoutta ja vinkkejä. Myös markkinointiyhteistyö kiertotalousyritysten kanssa toisi yrityksille kanavia vertaismarkkinointiin.
 - Työtehtävinä voisivat olla esimerkiksi sosiaalisen median viestinnän suunnittelu ja toteutus, seuraajien kanssa kommunikointi, tulosten seuranta, arviointi ja raportointi.
 - Seuraavalla sivulla kuvataan, millainen suunnitelmallinen prosessi auttaa kehittämään uusia työtehtäviä välityömarkkinoille sähköisessä mediassa. Prosessin suunnittelu, kirjaaminen ja seuranta antavat valmiuksia ymmärtää projektityötä ja viestinnän kehittämistä.

¹ <https://mappa.fi/materiaalit/opas-ymparistokasvatustoiminnan-jarjestamiseen-alakoululaisille/>

SOMELÄHETILÄSMALLI

Tavoite: Lisätä kuluttajien ja kotitalouksien tietoisuutta jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä sosiaalisen median kautta, hyödyntäen vapaaehtoisia somelähettiläitä, jotka toimivat omissa kanavissaan omilla äänillään.

1 Rooli: Somelähettiläät jakavat julkaisuja kiertotalouden teemoista omissa sosiaalisen median kanavissaan, osallistuvat keskusteluihin ja tuottavat sisältöä valituista aiheista. Somelähettiläs voi saada hankalallekin aiheelle näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Valinta: Valitaan henkilöitä, joiden tiliin aihe sopii, joille aiheesta viestiminen on luontevaa ja jotka tavoittavat halutun kohderyhmän. Tilin olisi hyvä olla aktiivinen, koska epäaktiivinen tili ei saa niin paljon näkyvyyttä.

2 Perehdytys: Tarjotaan selkeä infopaketti viestinnän tavoitteista, linjauksista ja käytännön pelisäännöistä.

Tuki: Perustetaan esimerkiksi suljettu Facebook-ryhmä, jossa somelähettiläät voivat jakaa kokemuksiaan, saada tukea ja ideoita.

3 Sisältösuunnitelma: Laaditaan yhdessä somelähettiläiden kanssa julkaisukalenteri, jossa sovitaan teemoista ja julkaisujen aikatauluista.

Koordinointi: Nimetään vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä somelähettiläille, tarjoaa tukea ja seuraa toimintaa.

4 Tyyli: Kannustetaan somelähettiläitä käyttämään omaa ääntään ja tyyliään viestinnässä, jotta sisältö on autenttista ja uskottavaa.

Sisällöt: Esimerkiksi: vinkkejä tekstiilien kierrätykseen, omia kokemuksia, tietoa kierrätyspisteistä, haastatteluita asiantuntijoiden kanssa.

5 Seuranta: Kerätään tietoa julkaisujen tavoitavuudesta, sitoutumisesta ja palautteesta.

Arviointi: Käydään yhdessä somelähettiläiden kanssa läpi, mikä toimi hyvin ja missä on kehittämisen varaa.

Kestävä tekstiilikierto

Hankkeessa tekstiilien ja etenkin vaatteiden kestävää kiertotaloutta pohdittiin Vaatteen tie – tulevaisuusajattelulla liiketoimintaa! –työpajassa, jossa hahmoteltiin teeman ympärille **toivottua tulevaisuutta**. Toimiva ja kestävä tekstiilikierto edellyttää ajattelun muutosta ja laadukkaiden vaatemarkkinoiden tukemista.

- ❖ Vaatteiden arvostusta tulee nostaa ja kertakäyttömuodista luopua.
- ❖ Vastuullisuuskasvatus vauvasta vaariin tarinallisuuden avulla, jolla nostetaan korjauksen ja kiertotalouden arvostusta.
 - Kiertotekstiilistä ja uusiomateriaalista valmistettujen vaatteiden stailaus ei saa erottua häiritsevästi uustuotannosta.
- ❖ Pelkkiä brändimerkkejä ei voi enää pitää automaattisesti tuotteen laadun takeena.
- ❖ Suunnittelusta asti huomioitu nollahukka, korjattavuus ja materiaalin kierrätys.
 - Vaatteiden valmistuksen hävikin hinnoittelu.
 - Valmistajilla velvoite korjata tuote takuuajan puitteissa.
- ❖ Rajojen yli liikkuviin tekstiileihin voitaisiin suhtautua yhtä vakavasti kuin ruoka-aineisiin tai vieraseliöihin – tavoitteena olisi saada maahan vain kestävään tekstiilikiertoon soveltuvaa materiaalia, verosanktiot laatuvaatimuksista jäävälle tuontitekstiilille.
- ❖ Vaatteita ostetaan vähemmän ja korjataan enemmän, kun palvelut ovat helposti saatavilla.
- ❖ Verohelpotukset tms. huolto- ja korjausryrittäjille

Kestävä tekstiilien kiertotalous vaatisi siis muutosta niin tavallisten kuluttajien arkikäyttäytymiseen kuin poliittista ohjaustakin. Myös teknistä kehitystä tulisi tapahtua esimerkiksi vaatteiden suunnitteluun ja laadun varmistuksen automatisointiin liittyen.

Ihannetilanteessa tekstiilejä valmistettaisiin ja ostettaisiin kohtuudella. Tällä hetkellä tekstiilikeräykseen tulee kuitenkin valtavat massat materiaalia, jonka [lajittelu ja käsittely on työvoimavaltaista käsityötä](#). Koska tekstiilin suuren mittakaavan lajittelua ei Paimion käsittelylaitoksen sulkeuduttua enää tehdä Suomessa (tilanne vuonna 2025), on ala murroksessa ja kestävämmät toimintatavat edellyttävät koko lajitteluprosessin ympäristövaikutusten kokonaisarviointia. Myös teollisuusmittakaavan materiaalin hyödyntäjiä kaivattaisiin.

Kehittämällä kiertotalousklustereissa tehokkaita paikallisia kiertoprosesseja, voisivat ne mahdollistaa uusien ja erilaisten liiketoimintamallien syntymisen. **Tekstiilien kestävä kiertotalous vaatii myös palveluiden kehittämistä esimerkiksi vuokrauksen, huollon, korjauksen, säilytyksen ja kestävästi kuluttamisen tukemisen osalta.**

Työpajassa syntyneitä liiketoimintaimpeita

- ❖ Kestävää kulutusta tuettaisiin palveluilla, jotka huomioivat sekä kuluttajilla jo olevat vaatteet että vastuullisuuden uusien vaatteiden hankinnassa. Esimerkiksi järjestäjätyyppisessä **luottovaatepalvelussa** kotitalous voisi tilata ammattilaisen koostamaan planetaarisen vaatekaapin ja asiakassuhteen ylläpitämistä varten voitaisiin myös rakentaa oma sovellus. Tavoitteena olisi lisätä vanhojen vaatteiden käyttöastetta sekä hankkia uusia vaatteita harkitusti.
- ❖ Niin yritysten kuin yksityisten kuluttajien omistamien vaatteiden **vuokrausta** tulee tukea kehittämällä esimerkiksi **digitaalisia alustoja ja paikallisten kuljetuspalveluiden kattavuutta**.
- ❖ Tekstiilien korjaamiseen voidaan kannustaa tarjoamalla **kiertäviä korjauspalveluita** tai **korjattavien tuotteiden kuljetuspalveluita**, kuten noutopalvelu huollettaville vaatteille. Myös syrjemmässä asuvien kotitalouksien tavoittaminen olisi tärkeää, sillä palvelut keskittyvät yhä enemmän keskustoihin. Palveluntuottajaksi soveltuisi esimerkiksi yhteiskunnallinen yritys, jolloin logistiikan järjestäminen ei jäisi yksittäisen korjausryttäjän harteille.
- ❖ Vaatteiden mukana kulkeva tai digitaalinen **korjauspassi ja/tai huoltokirja** auttaisi kuluttajaa tietämään, miten vaatetta kannattaa huoltaa ja korjauttaa. Palvelu nopeuttaisi korjausryttäjän työtä osoittamalla ehkä jo suunnitteluvaiheessa ajatellut korjausratkaisut. Liiketoimintamielessä tämän voisi yhdistää vuosihuollon tarjoamiseen.
- ❖ Vaatteiden säilytys esimerkiksi **talvi- tai kausivaatehotellissa** helpottaisi kotitalouksien tilantarvetta. Säilytyspalveluissa olevat vaatteet voisi myös helposti huollattaa ja korjauttaa osana palvelua. Nämä usein vaikeasti pestävistä tai muuten teknisistä materiaaleista valmistetut vaatteet tulisivat myös varmemmin käsitellyiksi oikein ammattilaisten käsissä.
- ❖ Vaatteiden, kenkien ja retkeilyvarusteiden **vuokrauspalvelut matkailuliiketoiminnan tukena** voisivat helpottaa luontomatkailua. Esimerkkinä ajateltiin ketjua, jossa vuokrausyrityksen omistavat tuotteet käytettäisiin säännöllisesti huollossa sekä korjaukset teetettäisiin tarpeen mukaan. Vuokrattuina olleita tuotteita voitaisiin jälleenmyydä, jolloin laadukkaiden tuotteiden saatavuus lisääntyisi paikallisesti. Käyttöikänsä päähän tulleita tuotteita olisi mahdollista hyödyntää uusien tuotteiden valmistuksessa, esimerkiksi teknisten ulkoiluvaatteiden materiaalia lemmikkien ulkoiluvaatteisiin. Verkostossa toimisivat niin tuotteiden valmistajat, vuokrausyritykset, matkailuyritykset, pesulapalvelut, korjausryttäjät, kuljetuspalvelut, kuin myös majoitusliikkeet.

Nuorten työllisyys ja kiertotalous

Suomi ylittää EU:n keskiarvot niin nuorisotyöttömyyden kuin 18–24 vuotiaiden koulutuksen kesken jättävien nuorten osuudessa, vaikka koulupudokkuutta onkin toisella asteella onnistuttu torjumaan jonkin verran. Myös korkeakoulutusaste on jäänyt alle tavoitetason ja laskee edelleen, vaikka juuri osajista on pulaa esimerkiksi Kanta-Hämeessä kasvussa olevassa puolustusteollisuudessa. **Mikäli vastavalmistunut jääkin työttömäksi, ei kosketusta työelämään synny eivätkä opitut taidot pysy yllä.**

Tarkasteltaessa työelämässä nykyään tarvittavia taitoja, nousee **kestävän kehityksen osaaminen** korkealle. Esimerkiksi siivous ja rakennusalalla sekä jätteen lajittelu- että hävittämistaidot nähdään tärkeinä. Myyntialalla kestävän kehityksen ymmärrys on kysytty osaaminen. Kiertotalouden ympärille voi syntyä perinteisen lajittelu- ja asiakaspalvelutyön lisäksi myös esimerkiksi ohjausalan sekä viestinnän tehtäviä. Automatisoitujen lajitteluprosessien ja oman työn kehittämisosaaminen mahdollistaa teollisuustyön opettelua.¹

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlä on selvittänyt, että teknologiateollisuus tarvitsee lähivuosina kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä tai bruttokansantuote voi laskea jopa yli 2 %. Alan työtehtävät kehittyvät teknisesti ja työntekijöistä noin puolet on korkeakoulutettuja. Kyseessä on nimenomaan tarve uusista osajista, mikä ei ole heikentynyt suhdanteiden vuoksi.² Digitaalisten alustojen ja kiertotalouden prosessien avulla on mahdollista opiskella esimerkiksi automatisoidun prosessinohjauksen kaltaista työnohjausympäristöä (Lean ym. ratkaisut) ja oppia teknologia-alalla tarvittavia taitoja. AMK-koulutettujen tarve on suuri ja jatko-opinnot lisäävät mahdollisuuksia työllistyä. Myös ammatillisen koulutuksen oppisopimus- sekä erikoisammatti- ja mestaritutkinnot voivat olla väylä saada osajia työssä kouluttautumisen kautta.

¹ <https://www.osaamistarvekompassi.fi/fi/ajankohtaista/kirjoitukset/vihrea-osaaminen-vuonna-2025-mita-data-kertoo-osaamiskysynnasta>

² <https://www.etla.fi/julkaisut/erikoisartikkelit/teknologiateollisuuden-osaajatarpeen-taloudellisten-vaikutusten-arviointi/>

Nuorten tukeminen kohti työelämää

Yksi esimerkki nuorille tarjottavista palveluista on TyöHämeessä 2025 aloitettu Kiihdyttämö-toiminta, joka on luotu moniammatillisten räätälöityjen ratkaisujen löytämiseksi. **Oman elämän tavoitteiden ja niihin pääsemiseen tarvittavien tekojen miettiminen tukee työllistymistä ja elämänhallintaa sekä auttaa oppimaan myös työelämässä tarvittavia itsereflektio- ja kehittämistaitoja.** Tavoitteena on kokonaisvaltainen muutos kohti tavoiteltua tulevaisuutta ja tavoitteellisen otteen ylläpitämistä myös jatkossa.

Tuen tarpeita työelämää siirtymisessä olisi syytä kartoittaa jo siinä vaiheessa, kun lähes koko ikäluokka on vielä opintojen piirissä, käytännössä ammatillisen koulutuksen toisena ja kolmantena vuotena. Tällöin voitaisiin seuloa ne, joilla on uhka keskeyttää opinnot tai jotka voisivat valmistua esimerkiksi nuorten työpaja -mallien avulla.

Ne, joilla on valmiuksia suunnata valmistuttuaan suoraan työelämään, tulisi jo osana opintoja ohjata työnhaun pariin, jotta työttömyysjaksoilta heti valmistumisen jälkeen vältyttäisiin. Tämä vaatisi käytännössä kuntien lisäresursointia toisen asteen koulutukseen ja uraohjaukseen, mutta helpottaisi kuntien maksutaakkaa työttömyysturvan ja myöhempien palveluiden suhteen ja toisi lisäksi sosiaalisia ja terveydellisiä hyötyjä.

Kaavioon 2 on hahmoteltuna yksi mahdollinen palvelupolku, jonka kaltaisia voidaan hyödyntää työelämäpalveluissa nuorten tukemisessa. Palvelupolun tavoitteena on pääsy opintoihin tai avoimille työmarkkinoille ja siinä on kuvattuna myös palveluun liittyvät oikea-aikaiset ja tulokselliseksi todetut toimet. Tällainen palvelupolku, joka perustuu nuoren itse ammattilaisen avulla laatimiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, voitaisiin toteuttaa myös digitaalisten ratkaisujen tukemana.

KOTILO-hankkeessa on hahmoteltu ja ideoitu tekoälyavusteista MunPolku-sovellusta. Sovellus toimisi oppimisalustana ja tukena nuoren ohjauksessa ja yksilövalmennuksessa sekä kertyneen osaamisen seurannassa. [Sovelluksen konseptia on avattu tarkemmin seuraavassa luvussa.](#) Monille nuorille digitaaliset toimintaympäristöt ovat jo tuttuja, joten sovelluksen avulla olisi helpompi hypätä uuteen ammatilliseen maailmaan ja ottaa nämä taidot hyötykäyttöön. Omien tavoitteiden ja toimien seuranta helpottuu ja perustuu todellisuuteen, jolloin mahdollisiin ongelmiin voitaisiin tarttua riittävän aikaisin. Sovelluksesta hyötyisivät myös nuoren tukena toimivat virkailijat sekä ohjaajat, kun kehittymisestä saataisiin tietoa ja ohjausresursseja voitaisiin suunnata paremmin.

Kaavio 2. Palvelupolku

Nuori tulee työtoimintaan monialaisen palveluntarpeen arvioinnin kautta.

Tuettu esim. kuukauden kokeilujakso, jonka aikana katsotaan, miten nuori voisi parhaiten hyötyä palvelusta ja minkälaista tukea hän tarvitsee.

Arvioimalla palvelujen vaikuttavuutta systemaattisesti voidaan ne mitoittaa tarpeen mukaan.

Nuorelle tehdään moniammatillinen arvio tuen tarpeesta, tuettavan resursseista sekä kiinnostuksenkohteista > Laaditaan henkilökohtainen suunnitelma sekä omat tavoitteet ja toimet, joilla niihin päästään.

Nuorelle laaditaan palveluun tultaessa oma profiili sekä konkreettiset askeleet, joilla edetään ohjaussovelluksen sekä ohjaajan tuella sekä sovitaan, miten asioita seurataan.

Tavoitteet laaditaan riittävän pieniksi askeliksi, jotta nuori voi saavuttaa ne, kokea onnistumisia ja saada nopeaa ja jatkuvaa palautetta.

Osaamis-
merkit ja
-pisteet

Näyttö-
tutkinnot

-Vuorokausirytmii
ja arjen hallinta
-Työaikojen
noudattaminen
-Ymmärrys
omasta
osaamisesta

-Itsetuntemus
-Yhteistyötaidot
-Avun
pyytäminen
-Kritiikin ja
neuvojen
vastaanottaminen

-Digitaidot
-Ohjelmistojen
työkäyttö
-Tekoälyn
hyötykäyttö

-Työn
opettelu askel
kerrallaan
-Työohjeiden
seuraaminen
-Ongelman-
ratkaisu

-Fyysinen ja
psyykinen
työturvallisuus
-Omasta
hyvinvoinnista
huolehtiminen

Oman työn arviointi
ja kehittäminen

Työnhakutaidot

Ammatilliset
taidot

Muiden
auttaminen ja
ohjaus

TYÖ, KOULUTUS TAI HARJOITTELU

P
A
L
V
E
L
U
P
O
L
K
U

Pelillistäminen ja digitalisaatio nuorten työohjauksessa

Pelillistäminen on menetelmä, jossa pelimaailmasta tuttuja elementtejä, kuten pelimekaniikkaa ja tehtävien jakamista pieniin osasuorituksiin, tuodaan muuhun yhteyteen, esimerkiksi oppimisen tueksi. Myös yleisten työelämätaitojen opettelua sekä itse työtehtäviin perehdyttämistä on mahdollista tehdä samoin periaattein nuorille kiinnostavammaksi sekä helpommin lähestyttäväksi ja ymmärrettävämmäksi.

Sisäisen motivaation, eli omaan haluun tehdä, syntymiseen vaikuttavat tarpeemme kuulua johonkin, onnistua toimissamme sekä kontrolloida elämäämme. Sisäinen motivaatio saa meidät tuntemaan, että haluamme tehdä jotakin itse ja innostaa toimintaan.¹

Nuorten työohjaukseen pelillisuus voitaisiin tuoda sisäistä motivaatiota tukevana sovelluksena, joka olisi käytössä koko palvelupolun ajan esimerkiksi työhön tai opintoihin siirryttäessä. **Tarkoituksena on saada nuori toimenpiteiden kohteesta toimijaksi.** Sovelluksen avulla päästäisiin palveluiden sirpaleisuudesta pysyviin turvaverkkoihin, sillä ohjaus sekä muiden nuorten muodostaman yhteisön tuki olisivat keskittyneet samaan paikkaan.

KOTILO-hankkeessa konseptitasolla kehitelty MunPolku-sovellus (kaavio 3) olisi tekoälyavusteinen digitaalinen alusta, jonka avulla omien henkilökohtaisten tavoitteiden luominen taito- tai työtehtäväkohtaisesti suuntaisi ja tukisi oppimista tehokkaasti. Nuorelle palveluohjauksessa tehdyn suunnitelman mukaisesti sovelluksessa voitaisiin valita elämänhallintaan, hyvinvointiin tai tiettyihin työtehtäviin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Nuori saisi sovelluksen kautta ohjeita, työohjausta ja kannustavaa palautetta, sekä voisi pyytää tarvittaessa tukea. Sovelluksessa olisi myös mahdollisuus luoda nuorista ryhmiä ja antaa näille ryhmäkohtaisia tavoitteita.

Kertyneestä osaamisesta syntyisi dataa ja tavoitteiden saavuttaminen kirjautuisi järjestelmän muistiin sekä välittyisi ohjaajalle ja/tai viranomaisille. Tallentaminen näkyvään muotoon antaisi mahdollisuuden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Käytetyistä palveluista riippuen tallennettuja tietoja voitaisiin käyttää osaamisen opinnollistamiseen tai suoraan työnhaussa ansioluettelon tukena.

¹ <https://www.nyyti.fi/sisaisen-motivaation-jaljilla/>

Kaavio 3. MunPolku-sovellus nuorten työn- ja toiminnanohjauksen tueksi.

- ✓ Omat tavoitteet ja niihin johtavat toimet kirjataan henkilökohtaiseksi kehityssuunnitelmaksi.
- ✓ Työohjeet löytyvät sovelluksesta.
- ✓ Pelilliset elementit ja henkilökohtainen palkitseminen.
- ✓ Tekoäly ehtii antaa palautetta ja kiittää ja palkita tehdystä työstä ja voi auttaa myös ohjaajaa esim. siinä, miten vaikeita tilanteita voisi lähestyä.
- ✓ Ohjattavan ja ohjaajan välinen viestintä.
- ✓ Personoitu oman kehittymisen seuranta.
- ✓ Työnohjaus ja yksilövalmennus eroteltu erillisiksi.
- ✓ Kertynyt osaaminen näkyväksi opintosuorituksilla.
- ✓ Kokoo nuoren saamaa osaamista ja kokemusta CV:n muotoon.

Nuorelle työn- ja toiminnanohjauksen pelillistäminen näkyisi MunPolussa työn vaiheistuksen, työohjeiden virtualisoinnin sekä edistymisen seurannan ja palkitsemisen kautta. Palkitsemisessa visuaalisena työkaluna toimisi avatar-hahmo, jolle nuori saisi valita uusia ominaisuuksia edistymisensä mukaisesti. Valittavien elementtien valikoima tulisi olla sellainen, etteivät nuoret voi rakentaa tismalleen samanlaisia hahmoja. **Uniikki avatar-hahmo antaisi nuorelle sekä mahdollisuuden miettiä omaa tulevaisuuttaan uudesta näkökulmasta että palkita häntä ilman suoraa vertailumahdollisuutta muihin.**

Avatar voisi myös tarjota ahdistuneelle nuorelle yhden väylän päästä osaksi ryhmää, sillä esimerkiksi viestittely avatar-hahmon kautta on sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville helpompaa kuin kasvokkain puhuminen.

Hyödyllisiä linkkejä

- Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. (n.d.). Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö: Selvitys edellytyksistä, arvoketjusta ja prosessista. <https://www.hamk.fi/projektit/second-hand-pro-market/>
- KOTILO-hanke (2025). Työkeskus Sampola kiertotalouden edistäjänä [video]. https://kaltura.hamk.fi/media/Sampola/0_2hsjtevK
- KOTILO-hanke, Kuutamo, A., Laari, S. & Lång, C. (2025). Opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen alakoululaisille. Kuluttajien osallistaminen jätteen syntypaikkalajittelun edistämiseen - KOTILO - hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. <https://mappa.fi/materiaalit/opas-ymparistokasvatustoiminnan-jarjestamiseen-alakoululaisille/>
- Lehtinen, L., Lång, C., & Rantala, P. (2026). A Circular Economy Employment Concept: Waste Area Review Services. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348091>
- Mylläri, A.-R. (2025). Nuoret, työelämä ja systeeminen muutos – miten Kiihdyttämö-toimintamalli voi tarjota ratkaisuja? <https://www.hameenlinna.fi/blogi/nuoret-tyoelama-ja-systeeminen-muutos-miten-kiihdyttamo-toimintamalli-voi-tarjota-ratkaisuja/>
- Nevanpää, A. (2025). Menkää töihin! Nuorisoalan ratkaisut nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi. <https://nuorisoala.kuvat.fi/kuvat/Julkaisut/Nuorisoalan+ratkaisut/Menk%C3%A4%C3%A4+t%C3%B6ihin!+Nuorisoalan+ratkaisut+nuorisoty%C3%B6tt%C3%B6myyden+ratkaisemiseksi.pdf>
- Patana A. (toim.) (2025). Yhteiskunnallisten innovaatioiden käsikirja. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen julkaisu. <https://yyo.fi/wp-content/uploads/2025/11/Yhteiskunnallisten-innovaatioiden-kasikirja.pdf>
- Rokkanen, H. (2025). Toivoa ja parempia tulevaisuuksia ennakkoinnin menetelmin. *HAMK Piikku*. <https://doi.org/10.63777/ffe1>
- Sitra (2022). Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. <https://www.sitra.fi/wp-content/uploads/2022/02/kestavaa-kasvaa-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf>
- Unkari-Virtanen, L. & Aarnio, H.-M. (2023). Yrittäjän tulevaisuustyökirja. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, OIVA-sarja 52. <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/789636/2023%20Oiva%2052%20Yritt%c3%a4j%c3%a4n%20tulevaisuusty%c3%b6kirja.pdf>
- Virta A. (2024). Kiertotalous tukee huoltovarmuutta. <https://kierratysteollisuus.fi/kiertotalous-tukee-huoltovarmuutta/>

Kuvatekstittömien kuvien lähde Adobe Stock.